

See discussions, stats, and author profiles for this publication at: <https://www.researchgate.net/publication/394341353>

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Research Proposal · August 2025

DOI: 10.13140/RG.2.2.15101.88804

CITATIONS

0

READS

4

1 author:

Hiroki Yagisita

Kyoto Sangyo University

64 PUBLICATIONS 28 CITATIONS

SEE PROFILE

複素最適輸送問題と複素ワッサーズタイン計量

Complex optimal transportation problem
and complex Wasserstein metric

Hiroki Yagisita (Kyoto Sangyo University)

前原稿の補足で輸送費用を複素化する方向での一般化について言及した。この場合は輸送が存在する条件は「 $\mu(X) = \nu(X)$ 」である。本原稿では輸送費用の非負値性を維持する方向での一般化を考える。この場合は輸送が存在する条件は「 $|\mu|(X) = |\nu|(X)$ 」である。自明なものを除外をして、規格化をすれば、「 $|\mu|(X) = |\nu|(X) = 1$ 」である。「 $|\mu|(X) = 1$ 」である複素測度を「複素法則」と定義するであろう。

以下では、前原稿と同様に、(測度論の使用を避けるために) X を「有限集合」とする。しばらくは、前原稿と同じ記述が続く。

定義 (準擬距離空間) : d が X 上の準擬距離であるとは、 d は X^2 から $[0, +\infty]$ への写像であり、 X の任意の要素に対して、

$$d(i, k) \leq d(i, j) + d(j, k)$$

であることを言うとする。 d を X 上の準擬距離とする。□

定義 (始域) : f を X^2 上の確率測度とする。このとき、 X 上の確率測度

$$f_s := \left\{ \sum_j f(i, j) \right\}_i$$

を f の始域と言うことにする。□

定義 (始台) : f を X^2 上の確率測度とする。このとき、 X の部分集合

$$s_s(f) := \{i \mid f_s(i) \neq 0\}$$

を f の始台と言うことにする。□

定義 (終域) : f を X^2 上の確率測度とする。このとき、 X 上の確率測度

$$f_t := \left\{ \sum_i f(i, j) \right\}_j$$

を f の終域と言うことにする。□

定義 (終台) : f を X^2 上の確率測度とする。このとき、 X の部分集合

$$s_t(f) := \{j \mid f_t(j) \neq 0\}$$

を f の終台と言うことにする。□

定義（合成）： $f_t = g_s$ とする。このとき、 $g \circ f$ を

$$(g \circ f)(i, k) := \sum_{j \in s_t(f)} \frac{f(i, j)g(j, k)}{f_t(j)} = \sum_{j \in s_s(g)} \frac{f(i, j)g(j, k)}{g_s(j)}$$

で定める。 \square

注意： 上記の合成が圏であることは容易に確認できる。特に、 f が恒等射であるのは、 X の任意の要素に対して、

$$f(i, j) \neq 0 \implies i = j$$

であるときである。すなわち、 $\text{id}_p(i, j) = p_i \delta_{i, j} = \delta_{i, j} p_j$ である。 \square

以下より、前原稿にない記述が始まる。

定義（複素法則）： p が複素法則であるとは、 p が X から \mathbb{C} への写像であり、

$$\sum_i |p(i)| = 1$$

であることを言うとする。 \square

定義（偏角準擬距離）： $d_{|z|=1}$ を単位円周上の通常の距離とする。 $\mathbb{C} \setminus \{0\}$ 上の準擬距離

$$d_\theta := \left\{ d_{|z|=1} \left(\frac{z_1}{|z_1|}, \frac{z_2}{|z_2|} \right) \right\}_{z_1, z_2}$$

を偏角準擬距離とすることにする。 \square

定義（輸送費用）： p, q を複素法則とする。 f を X^2 上の確率測度とする。

$$f_s = |p|, \quad f_t = |q|$$

であるとする。このとき、

$$C_2[p, q, f] := \sqrt{\sum_{i, j} (f(i, j) \neq 0) ((d(i, j))^2 + d_\theta(p(i), q(j))^2) f(i, j)}$$

を p から q への f による輸送費用とすることにする。 \square

注意（複素最適輸送問題）： p, q を複素法則とする。このとき、

$$W_2^{\mathbb{C}}(p, q) := \inf_{f (f_s=|p|, f_t=|q|)} C_2[p, q, f]$$

を p, q の複素ワッサースタイン準擬距離とすることにする。 \square

命題 (劣合成性): $f_s = |p|, f_t = |q|, g_s = |q|, g_t = |r|$ とする。このとき、

$$C_2[p, r, g \circ f] \leq C_2[p, q, f] + C_2[q, r, g]$$

である。(($|p|, |q|, |r|$) を周辺分布とする f, g が定める X^3 上の確率測度による L^2 -内積と \mathbb{R}^2 の標準内積に対して、コーシー・シュワルツの不等式を用いて容易である。) \square

注意: 輸送費用の劣合成性より、

$$W_2^C(p, r) \leq W_2^C(p, q) + W_2^C(q, r)$$

である。 \square

前原稿:

準擬距離空間上の離散結合確率分布を射とする圏、輸送費用の劣合成性、最大多様問題

Category of discrete joint probability distribution on quasi-pseudometric space as morphism, subassociativity of transportation cost, maximum diversity problem

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16741795>